

Об эффекте реверса электрического процесса, возникающего в замкнутых цепях постоянного тока под внешним воздействием неэлектромагнитной природы.

Александр Викторович Каравайкин.
г. Москва, Лаборатория неэлектромагнитной кибернетики «Вега».
karavaykin@mail.ru

Разрабатываемые в нашей лаборатории генерирующие устройства способны оказывать на вещество противоположные по знаку воздействия неэлектромагнитной природы, имеющие ярко выраженный информационный характер. Опираясь на экспериментальные данные исследований, реакции разнообразных используемых рецепторов, их следует характеризовать, как структурирующие и деструктурирующие [1].

На рисунках 1 и 2 представлены характерные примеры регистрирования воздействий неэлектромагнитной природы обоих знаков, с использованием в качестве рецептора случайного процесса радиоактивного распада. Обращают на себя внимание типичные последствия данного вида взаимодействий. Увеличение структурированности рецептора, уменьшение степени хаотичности процесса, выражено в снижении разброса регистрируемых данных – дисперсии, рисунок 1. Обратное явление деструктурирующего характера, сопровождается ростом хаоса в рецепторе - увеличение дисперсии характеризующего параметра, рисунок 2. Данные эксперименты проводились с использованием разработанного в нашей лаборатории генератора неэлектромагнитных процессов «НГК-ВЕГА».

Рис. 1. Промежутки времени набора рецепторной системой строго заданного числа импульсов от регистрируемых радиоактивных частиц. В качестве дополнительного источника радиоактивного излучения использовался минерал красный гранит. Горизонтальная ось графика соответствует номеру измерения. Вертикальными линиями отмечен участок неэлектромагнитного информационного воздействия устройства «НГК-ВЕГА».

Рис. 2. Промежутки времени набора рецепторной системой строго заданного числа импульсов от регистрируемых радиоактивных частиц. Вертикальными линиями отмечен участок генерирования деструктурирующего неэлектромагнитного информационного воздействия прибором «НГК-ВЕГА».

Возможность неэлектромагнитных процессов изменять не только интенсивность разнообразных случайных процессов, но и степень их случайности, безусловно, является неоспоримым свидетельством в пользу их информационной природы [2,3,4,5,6,7,8,10,11].

В наших работах указывалось на возможность переноса данного вида информационного взаимодействия в Природе и на носители заряда – электроны [9,13]. Подобная технология позволяет изменять фундаментальные физические свойства электричества, проявляющиеся в ранее неизвестном науке характере переноса заряда в замкнутых электрических цепях [12,14], что указывает на возможность принципиально нового способа получения электричества, основанного не на энергетических принципах генерирования, а на информационном, безэнергетическом методе, с коэффициентом полезного действия значительно превышающим 100%.

Процесс переноса неэлектромагнитного информационного воздействия на вещество позволяет одновременно изменять свойства «находящихся» в нем электронов. Структурирующее или деструктурирующее неэлектромагнитное воздействие определяет свойства электронов, принимающих участие в процессе электрического тока по проводнику, подверженному ранее указанному внешнему воздействию. Что представляет собой описываемое явление? Есть все основания полагать, что создаваемое неэлектромагнитными генерирующими приборами интенсивное неэлектромагнитное информационное воздействие способно приводить к изменению величины элементарного заряда. На начальном этапе исследований это явление следует характеризовать, как изменение свойств физической активности носителей электрического заряда. Таким образом, неэлектромагнитные информационные процессы способны изменять степень физической активности носителей заряда – электронов. Этот эффект наиболее показателен в электрических процессах, связанных с химическими источниками тока (ХИТ), в силу целого ряда особенностей формирования в них электродвижущей силы (ЭДС). Как показывают эксперименты, такое изменение свойств носителей заряда, в

частности, формирует принципиально иной характер их движения внутри замкнутых электрических цепей, источником ЭДС в которых являются ХИТ [12,13,14].

Далее рассмотрим простейшие эксперименты, с применением технологии изменения свойств электронов, принимающих участие в электрическом процессе разрядки ХИТ через некоторую нагрузку.

Рис. 3.

Представленный рисунком 3 электрический процесс, состоит из классической электрической цепи: полупроводникового диода D1, амперметров M2 и M3, электролитической ячейки (ванночки с электролитом NaCl) и двух переменных резисторов R1 и R3. Кроме того, к источнику ЭДС - V1, через диод D3 подключен вольтметр. Следует обратить особое внимание на участок цепи между электролитической ячейкой и минусовым полюсом ХИТ, состоящей из: диода Шоттки D2, резистора R2 и амперметра M1. Очевидно, что классический электрический процесс не предусматривает наличие электрического тока на этом участке цепи, из-за обратного подключения диода D2. Однако для рассматриваемой нами технологии, характеризующейся наличием в электрической цепи носителей заряда, обладающих различными степенями физической активности, подобная компоновка электрической схемы имеет решающее значение.

Данная технология предусматривает перед проведением эксперимента предварительное внешнее неэлектромагнитное воздействие на отдельный участок проводника и некоторые элементы электрической схемы, представленные на рисунке 3, с целью изменения физических свойств носителей заряда. В рассматриваемом эксперименте внешнее структурирующее воздействие неэлектромагнитной природы оказывалось на элемент схемы R2, представляющий собой медный стержень диаметром 5 и длиной 15 миллиметров. Кроме того, данному воздействию подвергался отрицательный полюс ХИТ. Результаты подобного воздействия на вещество детектора представлены рисунком 1. Данное воздействие приводит, в зависимости от степени его интенсивности, к некоторому снижению физической активности носителей заряда – электронов.

Каковы же последствия подобного внешнего воздействия? Учитывая, что заряд электронов отрицательный, мы будем рассматривать движение отрицательно заряженных частиц вдоль проводника от минуса источника ЭДС к плюсу. Под действием ЭДС ХИТ возникающий электрический ток, состоящий из электронов, обладающих несколько сниженными свойствами физической активности, как мы определили в рассматриваемом нами эксперименте, при движении по проводнику через диод D1 и далее через измерительный прибор M2 и переменный резистор R1 поступает в электролитическую ячейку. Благодаря электролитической диссоциации, «измененное» электричество,

обладающее сниженными свойствами физической активности, «меняется» в ванночке с электролитом на классическое электричество. И, таким образом, раствор электролита используется для «замены» измененного потока электронов, на классическое электричество, обладающее классическими параметрами физической активности.

Электрическая схема эксперимента (рисунок 3) показывает наличие в электролизной ячейке трех электродов, два из них являются анодами. Классическая схема электрического процесса, изображенного на рисунке 3, подразумевает наличие единственного анода, соединенного проводником с положительным полюсом источника ЭДС. Однако присутствие перед электролизной ячейкой носителей заряда со сниженными свойствами физической активности позволяет носителям заряда со стандартными электродинамическими параметрами возвращаться обратно к минусу источника ЭДС, используя дополнительный анод и низкоомную электрическую цепь с диодом Шоттки. Прямым следствием этого является нарушение правила Кирхгофа, являющегося универсальным для классической электродинамики, так на рассматриваемом участке цепи катодный и анодный электролизные токи не соответствуют друг другу! Подобное явление не имеет ничего общего с классической электродинамической моделью и подразумевает наличие фундаментальной причины, способствующей реализации вышеописанной схемы распределения электрических зарядов, в рамках рассматриваемой замкнутой электрической цепи постоянного тока. Выводом является обнаружение фундаментального явления взаимопритяжения носителей заряда, отличающихся между собой свойствами физической активности.

Отдельно следует описать необходимость использования диода Шоттки в электрической цепи реверса электрического процесса с использованием технологии, основанной на грациях физической активности носителей заряда, принимающих участие в рассматриваемом эксперименте. Выше отмечалось, что при использовании описываемой технологии существует необходимость обратного подключения диода. Однако, в силу особенности свойств электронно-дырочного p-n перехода при использовании полупроводниковых приборов данного типа с обратным подключением, приходится сталкиваться со значительным электрическим сопротивлением, вызванным оттоком положительно заряженных «дырок» из зоны рекомбинации. В отличие от диодов с p-n переходом, основным носителем заряда диодов с барьером Шоттки являются электроны, поэтому их использование в рассматриваемых нами технологических рамках вполне оправдано. Использование диодов Шоттки не связано со значительным сопротивлением при их одновременном подключении в обратном направлении к классическому электричеству и в прямом, к электрическим потокам с повышенными свойствами физической активности.

Рис. 4.

Рассмотрим следующий эксперимент, представленный электрической схемой рисунка 4. В данном эксперименте используется уже описанная выше технология снижения свойств физической активности носителей заряда, через предварительное внешнее неэлектромагнитное влияние на элементы схемы: резистор R3 и минусовой полюс источника ЭДС, V1. Кроме этого, на противоположный плюсовой полюс источника тока и элементы схемы резисторы R2 и R1 было оказано внешнее деструктурирующее неэлектромагнитное воздействие, пример которого показан на рисунке 2. Прямым результатом подобного внешнего влияния на вещество проводника является увеличение физической активности находящихся в нем носителей заряда. В эксперименте присутствуют уже две реверсных электрических цепи. Так же, как и в предыдущем эксперименте, используются диоды Шоттки. Первая реверсная электрическая цепь является полным аналогом цепи в предыдущем эксперименте, а вторая использует реверсные возможности носителей заряда, обладающие еще большей физической активностью, относительно классического электричества. Подобная технология позволяет значительно увеличить коэффициент полезного действия (КПД), всей рассматриваемой реверсной электрической системы.

изменение напряжения

Рис. 5.

На рисунке 5, показано изменение напряжения в процессе непрерывной работы электрической системы в реверсном режиме. Показано непрерывное увеличение напряжения на источнике ЭДС (график красного цвета). Кроме того, катодный ток электролизного процесса практически вдвое превышает соответствующий анодный ток [12].

Важнейшим вопросом является КПД представленной технологии. Исходя из постулатов классической электродинамики, КПД источника тока определяется, как отношение потребленной энергии и выданной источником. Очевидно, что КПД электрических систем, использующих технологию реверса электрических потоков, будет возрастать со временем, а значит, зависит от времени эксплуатации до полного разряда ХИТ. Учитывая тот факт, что часть электрической энергии способна технологически возвращаться обратно на источник ЭДС, а величина релаксирующего

электричества зависит от интенсивности внешнего неэлектромагнитного воздействия, очевидно, что КПД подобных электрических систем, может значительно превышать 100%! Необходимо особо отметить, что при генерировании интенсивных внешних неэлектромагнитных воздействий, экспериментально получен полный реверс электрического процесса, при котором потери заряда ХИТ отсутствуют. В эксперименте, представленном рисунком 5, КПД электрической системы, использующей подобную технологию, достиг более 11000%, при этом время непрерывной работы составляло более двадцати суток.

Изложенные результаты экспериментальных исследований необычны. Они, конечно, требуют самой детальной проверки и серьезных исследований. Целью настоящей публикации является привлечение заинтересованных исследователей к проведению подобных работ.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Каравайкин А.В. Некоторые вопросы неэлектромагнитной кибернетики. М., Наука, 2006. – 288 с. (<http://vega-new.ru>)
2. Пархомов А.Г. Ритмы и флуктуации: три типа феноменов. Космо-земные и информационные взаимодействия. // Физика сознания и жизни, космология и астрофизика, №4, 2005.
3. Пархомов А.Г. Экспериментальные подтверждения информационного характера экстрасенсорных, а также некоторых космических и техногенных феноменов. // Сознание и физическая реальность, №3, 2006. С. 55–60.
4. Пархомов А.Г. Три типа изменчивости хода различных процессов // Культура и время. Время в культуре. Культура времени. Ред. В.С. Чураков. Шахты: ЮРГУЭС. 2007. С. 197–226.
5. Пархомов А.Г. Управляемый хаос. Материалы I-й международной научно-практической конференции «Торсионные поля и информационные взаимодействия». 2009 г.
6. Каравайкин А.В. Обнаруженные эффекты интенсивного неэлектромагнитного воздействия на случайный процесс радиоактивного распада. Материалы IV-й международной научно-практической конференции «Торсионные поля и информационные взаимодействия». 2014г. С. 198-208
<http://www.second-physics.ru/moscow2014/moscow2014.pdf>
7. Каравайкин А.В. Закономерности статистического анализа данных регистрирования интенсивности процесса радиоактивного распада, подверженного внешнему воздействию неэлектромагнитной природы. Материалы IV-й международной научно-практической конференции «Торсионные поля и информационные взаимодействия». 2014 г. С. 209-223
8. Каравайкин. А.В. Метод детектирования воздействий неэлектромагнитной природы. Материалы V-й Международной научно-практической конференции. Торсионные поля и информационные взаимодействия. Москва. 10-11 сентября 2016 г. С. 103-112.
<http://www.second-physics.ru/moscow2016/moscow2016.pdf>
9. Каравайкин. А.В. Вопросы возникновения дополнительной электродвижущей силы в электрических приборах генерирующих неэлектромагнитные информационные воздействия. Материалы V-й Международной научно-практической конференции. Торсионные поля и информационные генерирующих неэлектромагнитные информационные процессы. // Материалы V-й взаимодействия. Москва. 10-11 сентября 2016 г. С. 112-120.
<http://www.second-physics.ru/moscow2016/moscow2016.pdf>

10. С. Кернбах, А. Каравайкин. Использование глобальных телекоммуникационных сетей для передачи неэлектромагнитного воздействия. Журнал Формирующихся Направлений Науки, 8 (3):43-55, 2015.
<http://www.unconv-science.org/n8/>
11. Каравайкин. А.В. О возможности использования неэлектромагнитного излучения для передачи электромагнитного сигнала (связи). Материалы V-й Международной научно-практической конференции. Торсионные поля и информационные взаимодействия. Москва. 10-11 сентября 2016 г. С. 97-103.
<http://www.second-physics.ru/moscow2016/moscow2016.pdf>
- 12.. Каравайкин. А.В. Неэлектромагнитная электродинамика. Вопросы детектирования реверса электрического процесса, возникающего в химических источниках тока, под внешним воздействием неэлектромагнитной природы, как одного из результатов глобального эфиродинамического взаимодействия в Природе.
https://yadi.sk/i/8E184zk_GXut6g
13. Каравайкин А.В. Обнаружение и исследование информационных свойств электрического тока. // Материалы III-й Международной научно-практической конференции. Торсионные поля и информационные взаимодействия. Москва. 15-16 сентября 2012 г. С. 65-73.
<http://second-physics.ru/moscow2012/moscow2012.pdf>
14. Каравайкин А.В. Исследование эффекта реверса электрического процесса в химических источниках тока под внешним воздействием неэлектромагнитной природы.
<https://yadi.sk/i/8XZDf8cU3GRXKN>